
ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ ПУТЕЙ БИОСИНТЕЗА СЕРОВОДОРОДА (H₂S) ПРИ НЕДОСТАТКЕ В ПИЩЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ (МЕТИОНИНА И ЦИСТЕИНА) НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ *DROSOPHILA MELANOGASTER*
EFFECT OF GENETIC DISORDER OF HYDROGEN SULFIDE (H₂S) BIOSYNTHESIS PATHWAYS IN DIETS WITH DEFICIENCY OF SULFUR-CONTAINING AMINO ACIDS (METHIONINE AND CYSTEINE) ON THE SURVIVAL OF *DROSOPHILA MELANOGASTER*

А.А. Горбунова*, Т.В. Бабак, Л.А. Коваль, М.В. Шапошников

Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Республика Коми, Россия; *gorbunova.a@ib.komisc.ru

Ключевые слова: сероводород, делеции, цистатионин-β-синтаза, цистатионин-γ-лиаза, метионин, цистеин, аминокислоты

Сероводород (H₂S) естественным образом вырабатывается в живых организмах посредством каскада биохимических реакций, в первую очередь с участием аминокислот на основе серы (метионина и цистеина). Этот процесс, известный как эндогенное образование H₂S, зависит от ключевых метаболических ферментов, которые регулируют расщепление и преобразование метионина и цистеина. Центральным в этом пути является цистатионин β-синтаза (CBS), которая облегчает конденсацию гомоцистеина и серина с образованием цистатионина. После этого шага цистатионин γ-лиаза (CSE) расщепляет цистатионин до цистеина и α-кетобутирата. Заключительная фаза включает 3-меркаптопируват-сульфотрансферазу (3MST), которая взаимодействует с цистеинамиотрансферазой (CAT) для генерации H₂S.

В этом исследовании мы изучили как делеции генов *CBS* и *CSE*, созданные при помощи технологии CRISPR-Cas9, по отдельности и сочетано влияют на продолжительность жизни, устойчивость к стрессу и концентрацию внутриклеточного уровня сероводорода у *Drosophila melanogaster*. Кроме того, мы контролировали уровни метионина и цистеина в рационе, чтобы оценить их влияние на эти физиологические показатели.

Предыдущие исследования, проведенные нашей группой, включая совместную работу с учеными Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН), выявили интересную связь между регуляцией продолжительности жизни и ключевыми метаболическими генами. Наши эксперименты показали, что как сверхэкспрессия, так и полное удаление генов *CBS* и *CSE* могут продлить продолжительность жизни модельных организмов. Однако эти первоначальные исследования имели важное ограничение – мы не учитывали потенциальные изменения в уровнях метионина и цистеина в рационе, которые могли бы существенно повлиять на наблюдаемые эффекты.

В нашей работе мы использовали генетически модифицированные линии *D. melanogaster*, полученные из коллекции ИМБ РАН. Они включали: мутантные линии с гомозиготными нокаутами CBS (*CBS*^{-/-}) и CSE (*CSE*^{-/-});

линию с двойной делецией, лишённую как CBS, так и CSE (*CBS*^{-/-}; *CSE*^{-/-}). Исходная линия BDSC_58492 (Bloomington Stock Center) служила в качестве контроля (дикий тип). Все мухи выращивались на стандартизированной синтетической диете без дрожжей (TD.210411, ENVIGO, США), со строгим регулированием питательных компонентов. Мы внедрили четыре варианта диеты, выборочно исключив серосодержащие аминокислоты: полная формула, контрольная среда, включающая и метионин, и цистеин (*Met*^{+/Cys}⁺); среда только с метионином (*Met*^{+/Cys}⁻); среда только с цистеином (*Met*^{-/Cys}⁺) и среда с дефицитом обеих аминокислот (*Met*^{-/Cys}⁻).

Нами показано, что пищевой *Met* и *Cys* значительно влияют на продолжительность жизни *D. melanogaster*, причем эффекты варьируют в зависимости от генотипа линии. Контрольные мухи (*CBS*^{+/+}, *CSE*^{+/+}) жили дольше на диетах с *Met* (*Met*^{+/Cys}⁺ или *Met*^{+/Cys}⁻) по сравнению со средой с дефицитом *Met* (*Met*^{-/Cys}⁺ или *Met*^{-/Cys}⁻). Отсутствие *Met* резко сократило продолжительность жизни у этих линий. Мутанты *CBS*^{-/-} и *CSE*^{-/-} имели большую продолжительность жизни на диетах, содержащих *Cys*⁺ (*Met*^{+/Cys}⁺ или *Met*^{-/Cys}⁺), в то время как диеты *Met*^{+/Cys}⁻ были вызывали снижение продолжительности жизни. У мух с двойным нокаутом BE 2-14 (*CBS*^{-/-}; *CSE*^{-/-}) продолжительность жизни была самой высокой на контрольной среде (*Met*^{+/Cys}⁺), за которой следовала пища с добавлением *Cys*⁺ и дефицитом *Met*⁻. Самая короткая продолжительность жизни наблюдалась на средах *Met*^{-/Cys}⁻ и *Met*^{+/Cys}⁻. Небольшая продолжительность жизни на среде, содержащей только *Met*⁺, возможно, связана с накоплением в той или иной степени, гомоцистеина, S-аденозилгомоцистеина и повышение уровня активных форм кислорода (ROS), вызывающих сильный окислительный стресс.

При воздействии 20 мМ параквата контрольные самки выживали лучше на диете *Met*^{-/Cys}⁺, тогда как самцы – на диете *Met*^{+/Cys}⁻. Оба пола линий *CBS*^{-/-} и *CSE*^{-/-} показали лучшую выживаемость на контрольной среде (*Met*^{+/Cys}⁺). Двойные нокаутированные мухи (*CBS*^{-/-}; *CSE*^{-/-}) показали наилучшие результаты на контрольной диете или диете *Met*^{-/Cys}⁺. Эксперименты с гипертермией (+35°C) показали, что мухи линий *CBS*^{-/-} и *CSE*^{-/-} были наиболее устойчивы на пище *Met*^{-/Cys}⁺, в то время как контрольная линия (*CBS*^{+/+}, *CSE*^{+/+}) не показала разницы между диетами.

Таким образом, продолжительность жизни и устойчивость к стрессу у *D. melanogaster* зависят от взаимодействия между ферментами, продуцирующими H₂S (*CBS*, *CSE*), и наличием или отсутствием серосодержащих аминокислот метионина и цистеина в питательной среде. Контрольным линиям для долголетия требуется *Met*, в то время как линии с делециями в большей степени зависят от *Cys*. Диеты *Met*^{+/Cys}⁻ могут сокращать продолжительность жизни в некоторых генотипах из-за накопления гомоцистеина, что подчеркивает необходимость сбалансированного соотношения серосодержащих аминокислот. Диетические реакции различаются в зависимости от пола в стрессовых тестах и поведении. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение

молекулярных механизмов, связывающих метаболизм серы со старением и стрессом, с возможным применением в диетических вмешательствах или генной терапии.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-74-30030.

DOI:10.5281/zenodo.17049975

**ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ВОСТОЧНО-
УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА
LONG-TERM RADIOECOLOGICAL MONITORING OF SMALL
MAMMAL POPULATIONS IN THE EASTERN-URAL RADIOACTIVE
TRACE ZONE**

Е.Б. Григоркина¹, Г.В. Оленев¹, О.В. Тарасов²

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; grigorkina@ipae.uran.ru

²ФГУП ПО «Маяк», г. Озерск, Россия

Ключевые слова: ВУРС, ⁹⁰Sr, сообщества, популяции, миграции, молекулярные маркеры

Сегодня мы, безусловно, считаем Н.В. Тимофеева-Ресовского основоположником радиэкологии. Именно на Урале – в Сунгуле, Миассово и на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) – сформировалось ядро этой научной дисциплины. ВУРС, результат Кыштымской радиационной аварии 1957 г. на Южном Урале, имеет специфическую конфигурацию (узкая протяженная территория) и остается уникальным природным полигоном для исследования аккумуляции радионуклидов и отдаленных последствий радиационного воздействия в малых дозах у мелких млекопитающих, как объектов мониторинга. Наибольший вклад в загрязнение территории ВУРСа вносит ⁹⁰Sr, высокие концентрации которого сохраняются во всех компонентах среды. Мощность дозы хронического облучения для грызунов, населяющих импактную территорию, выше граничных значений дозового диапазона – 0.5–1.1 мГр/сут (Сазыкина, Крышев, 2024), что может приводить к детерминированным радиационным эффектам.

Представлены материалы длительного мониторинга населения мелких млекопитающих в зоне влияния ВУРС и изучения биологических эффектов радиационного воздействия, выполненные на разных уровнях биологической организации (Тимофеев-Ресовский, 1970). На большом статистическом материале, полученном при анализе результатов 22-летнего непрерывного мониторинга динамики ведущих ценотических параметров мелких млекопитающих (видовой состав, численность) в зоне ВУРС и

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

